

RISIGURIMI SI MËNYRË E MENAXHIMIT TË RISKUT

Aranit MUJA¹

Abstract

Despite its relatively fast development, the insurance sector in Albania suffers from lack of experience, and lack of a database with historical records to make risk assessments feasible and to enable risk premium calculation. Consequently, the newly established companies that operate in the insurance market in Albania cope with difficulties to make accurate calculations of reinsurance premium, i.e. the premium paid by a ceding company to a reinsurer in exchange of the liability assumed by the reinsurer. Given the situation, this research paper aims to provide an introduction to the reinsurance activity and to find an alternative way to the empiric method for the calculation of risk premium for Excess of Loss treaty.

First, we will consider the reinsurance function, where we will consider the possible benefits of reinsurance agreement, then we will explore: the different type of reinsurance (Quota Share, Excess of Loss, Surplus); the factors affecting reinsurance needs and finally we will analyse two different methods for calculation of risk premium.

Keywords: Excess of Loss, Reinsurance, risk premium

Pamje e përgjithshme e tregut të sigurimeve në Shqipëri

Në Shqipëri, veprimtaria e sigurimeve është relativisht e re krahasuar me vendet e zhvilluara, dhe është e lidhur kryesisht me zhvillimet politike të dhjetvjecarit të fundit të shekullit XX. Në vitin 1991 në Shqipëri krijohet shoqëria e parë shtetërore e sigurimeve, Instituti i Sigurimeve, “INSIG” SH.A. Po në të njëjtin vit Këshilli i Ministrave me vendim bëri ndarjen e Institutit të Arkave të Kursimit dhe të Sigurimit. Gjithsesi, më parë kanë ekzistuar veprimtari sigurimesh për periudha kohore të shkurtëra (para vitit 1944 nga degë të shoqërive Italiane të sigurimeve) ose për fusha të kufizuara (pas vitit 1944) dhe jo gjithmonë në formën e një shoqërie sigurimesh, por në kuadrin e institucioneve të tjera financiare.

Në bazë të përcaktimeve të nenit 1113 të kodit civil, me anë të kontratës së sigurimit, siguruari, përkundrajt pagesës së primit të sigurimit, detyrohet, që në rast të vërtetimit dhe ndodhjes së ngjarjes së siguruar, t'i dëmshpërblejë të siguruarit/përfituesit dëmin e pësuar brenda kufijve të shumës/limitit të përgjegjësive që është parashikuar në kontratë. Në rastin e sigurimit të personit, siguruari duhet t'i paguajë palës tjetër ose një personi të tretë, në dobinë e të cilit është lidhur kontrata, shumën e sigurimit që është parashikuar në kontratë. Kodi civil bën një ndarje të qarte të aktivitetit të jo-jetes nga ai i jetes. Në të parin evidentohet qartë lidhja ndërmjet dëmit pasuror të pësuar nga i siguruari dhe dëmshpërblimit që duhet të kryhet nga siguruari. Ndërsa për aktivitetin e jetës, pra për sigurimin e personit, dëmshpërblimi për të siguruarin/përfituesin, rrjedh nga shfaqja e një ngjarje të lidhur me jetën e të siguruarit dhe nuk është e lidhur ngushtë me dëmin ekonomik të pësuar.

Në tabelën 1, pasqyrohet veprimtaria e sigurimit të jo jetës sipas klasave. Të dhënat i

referohen vitit 2017.

¹ Kandidat PhD, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Klasa	PshB	Përbërja(%)
1 Sigurimi i aksidenteve	537,923	3.61
2 Sigurimi i sëmundjeve	651,665	4.37
3 Sigurimi i mjeteve tokësore (të ndryshme nga ato që lëvizin mbi shina)	726,768	4.88
4 Sigurimi i mjeteve lëvizëse mbi shina	-	-
5 Sigurimi i avionëve	236,313	1.59
6 Sigurimi i anijeve	58,407	0.39
7 Sigurimi i mallrave në transport	37,463	0.25
8 Sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës	1,416,394	9.50
9 Sigurimi i dëmtimeve të tjera të pasurisë	505,440	3.39
10 Sigurimi i përgjegjësive nga përdorimi i automjeteve	9,962,578	66.83
11 Sigurimi i përgjegjësive nga përdorimi i avionëve	118,839	0.80
12 Sigurimi i përgjegjësive për anijet	14,506	0.10
13 Sigurimi i përgjegjësive të përgjithshme	391,018	2.62
14 Sigurimi i kreditit	-	-
15 Sigurimi i garancive	250,401	1.68
16 Sigurimi i humbjeve të ndryshme financiare	-	-
17 Sigurimi i mbrojtjes ligjore	-	-
18 Sigurimi i asistencës	-	-
Totali i jo jetes	14,907,715	100

Tabela 1. Klasat e sigurimit për shoqëritë që ushtrojnë veprimtarinë e jo-jetës. (viti 2017, vlera në mijë lekë). Burimi AMF.

Sot në këtë treg ushtrojnë aktivitetin 11 shoqëri sigurimi, 8 shoqëri sigurimi jo-jete dhe 3 shoqëri sigurimi jete. Bazuar në *market share* të vitit 2017², shoqëritë e sigurimit të jo jetës pasqyrohen si më poshtë:

Shoqëri jo-jete	Market share(%)
Sigal Uniq Group Austria	26,31
Eurosig	15,23
Sigma Interlbanian Vienna Insurance Group	14,35
Albsig	13,10
Intersig Vienna Insurance Group	11,17
Insig	7,28
Ansig	6,65
Atlantik	5,92

Tabela 2. Shoqëritë e sigurimit të jo-jetes sipas market share të vitit 2017

Kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi.

Ligji bazë që rregullon veprimtarinë e sigurimeve në Shqipëri është Ligji Nr. 52, datë 22/05/2014. Ndër të tjera, ky ligj përcakton se mbikqyrja e veprimtarisë së sigurimeve në Shqipëri kryhet në bazë rrezikun, dhe jo me bazë rregullat sic ishte deri në vitin 2014. Duke pasur parasysh zhvillimet në legjislacionin BE, pritet që në një kohë të

² <http://amf.gov.al/statistika.asp?id=1&s=1>

afërt të fillojë edhe në Shqipëri zbatimi i kërkesave të sistemit Solvency II. Përgatitja e implemenetimit të Solvency 2 është pjesë e “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet nën mbikëqyrje 2017-2020” të AMF.

Akt tjetër tjetër ligjor i rëndësishëm është Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit". Një ndër rregulloret kryesore në lidhje me risigurimet është Rregullorja nr. 85/1, datë 30.09.2015 "Për kriteret e risigurimit".

Roli i risigurimeve

Aktiviteti i risigurimit luan një rol të rëndësishëm në stabilitetin e tregut të sigurimeve dhe të ekonomisë në tërësi pasi risqe me vlerë të konsiderueshme nuk do merrreshin në risigurim. Ligji 52/2014 përkufizon risigurimin si më poshtë: “Risigurimi” është pranimi i rreziqeve të ceduara nga një shoqëri sigurimi/risigurimi në një shoqëri tjetër risigurimi. Pra, risigurimi është një kontratë me anë të së cilës një kontraktues, i quajtur risigurues, detyrohet, me anë të pagesës së primit dhe sipas kushteve të përcaktuar, të dëmshpërblejë palën tjetër kontraktuese, që është shoqëria e sigurimit e cila ka ceduar riskun. Vlera e dëmshpërblimit që i detyrohet risiguruesi të risiguararit mund të jetë e pjesshme ose e plotë, në raport me vlerën që shoqëria e sigurimit i detyrohet të siguararit.

Arsyet kryesore të përdorimit të risigurimit

- Kufizimin e ekspozimit ndaj risqeve të mëdha. Një sigurues, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së sigurimit, pavarësisht ekspertizës që mund të zotëroje në proceset e marrjes në sigurim, në menaxhimin e dëmeve, në analizat e avancuara statistikore, ai e ka të pamundur të parashikojë me siguri të plotë ndodhjen e dëmeve. Për këtë arsye, kur siguruesi është i ekspozur përkundrejt disa risqeve, të cilat mund të ndikojnë negativisht në rezultatet e pritshme financiare, ai konsideron përdorimin e risigurimit.
- Zbutja e rezultateve. Risigurimi jep stabilitet duke ndikuar në uljen e luhatshterisë përkundrejt rezultatit të planifikuar në rastet kur ngjarjet e ndodhura nuk janë ato të parashikuara (në numër dhe vlerë).
- Përmisimin e kërkesave të kapitalit (aftësisë paguese). Në llogaritjen e aftësisë paguese merren në konsideratë të gjitha linjat e biznesit. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka përcaktuar me rregullore llogaritjen e kufirit minimal të aftësisë paguese, ku më shumë cedim në risigurim, në kushte të tjera të barabarta, do të thotë ulje të kufirit minimal të aftësisë paguese.
- Rritjen e kapacitetit për të pranuar risqe. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, mbulimi maksimal i shoqërisë së sigurimit për çdo risk të siguar nuk mund të tejkalojë 10 për qind të vlerës së kapitalit e quajtur ndryshe aftësia paguese. Për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme të kapitalit, një sigurues mund të jetë i paafte të pranojë rreziqe me ekspozim mbi një nivel të caktuar.
- Asistencë teknike dhe financiare. Risiguruesit ndërkombëtar kanë njohuri të konsiderueshme dhe mund të ofrojnë shërbime teknike dhe ekspertize në shumë

produkte sigurimi në vende të ndryshme anembanë botës. Kështu psh, nëse një sigurues që, operon në tregun e sigurimeve në Shqipëri, dhe do të marrë në sigurim risqe në zona gjeografike të reja, ose risqe të vecanta, ai mund të kërkojë asistencë teknike pranë risiguruesit për të vlerësuar këto risqe.

Faktorët që ndikojnë në sasinë dhe llojin e risigurimit

Qëllimi i biznesit të një shoqërie sigurimi është të pranojë risqe në këmbim të pagesës së primit të sigurimit nga ana e të siguruarve, megjithatë, siguruesi duhet të menaxhojë me shumë kujdes portofolin e risqeve për të arritur ekulibrin e duhur të riskut dhe kthimit. Vendimi i siguruesit për të përcaktuar risigurimin më të përshtatshëm ndikohet nga një numër faktorësh të cilët mund të paraqiten si më poshtë:

- Klasa e biznesit. Klasa e biznesit është ndër faktorët kryesorë që përcakton llojin dhe sasinë e risigurimit të kërkuar. Në një klasë biznesi, zakonisht, janë të grupuara risqe homogjene dhe në mënyrë direkte mund të kryhen vlerësime në lidhje me madhësinë, diapazonin dhe luhatshmërinë e risqeve.
- Aftësia paguese. Sa më e lartë që është aftësia paguese e shoqërisë së sigurimit, aq më e lartë mund të jetë niveli i mbajtjes së shoqërisë dhe aq më pak mund të lind nevoja për risigurim. Në nenin 116, të ligjit 52/2014, është përcaktuar që shoqëria e sigurimit është e detyruar të risigurojë në një shoqëri risigurimi pjesën e rreziqeve të siguruara që tejkalojnë mbulimin maksimal, ku mbulimi maksimal i shoqërisë së sigurimit për çdo rrezik të siguruar nuk mund të tejkalojë 10 për qind të aftësisë paguese.
- Vendodhja gjeografike e risqeve të marra në sigurim. Një numër i madh i të siguruarve mund të jenë të ekspozuara ndaj një risku sic është ai i termetit apo i permytjes vetëm në një zonë të caktuar, dhe për këtë arsye shoqëria e sigurimit mund të kalojë në risigurim vetëm një pjesë të portofolit të lidhur me atë zonë gjeografike.
- Kushtet e tregut. Në një treg të vogël si ai i sigurimeve në Shqipëri, jo gjithmonë është e mundur të gjenden risigurues të cilët janë të gatshëm të risigurojnë sasine të kërkuar në llojin dhe primin e kërkuar. Element tjetër që merret në konsideratë është mundësia për të gjetur bashkësigurues. Rol parësor kanë dhe kërkesat rregullatore në lidhje me cilësinë e risiguruesve si dhe nivelit të kërkuar të aftësisë paguese. Autoriteti i Mbiqyrtjes Financiare, në funksion të mbikëqyrjes dhe rregullimit të tregut të sigurimeve gjatë vitit 2017, ka miratuar rregulloren për përcaktimin dhe llogaritjen e mbajtjes neto të mbulimit maksimal agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit të tërmeteve si dhe rreziqeve të tjera agregate dhe të akumuluar për kontratat e nënshkruara nga shoqëria e sigurimit. Mbajtja neto e siguruesit është përcaktuar si diferenca ndërmjet aftësisë paguese të shoqërisë dhe nivelit të kërkuar të aftësisë paguese.

Llojet e risigurimit

Si në formë individuale, me anë të risigurimit fakultativ apo në nivel portofoli, risigurimi i detyrueshëm me anë të marrëveshjeve, tipologjitë e risigurimit mund të ndahen në dy nënkategori, të perkufizuara si risigurimi proporcional dhe ai jo-proporcional. Marrëveshjet proporcionale quhen të tilla pasi risiguruesi merr pjesë në një proporcion të caktuar për çdo risk që i është ceduar në risigurim. Nëse i referohemi risigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë, pjesëmarrja do të bazohet mbi

shumën e siguruar ndërsa po t'i referohemi klasave të përgjegjësive pjesmarrja do të bazohet mbi limitin e përgjegjësive të përcaktuar në policë ose në ligj nëse i referohemi sigurimeve të detyrueshme.

- Risigurimi proporcional paraqitet në dy forma: risigurimi me ndarje kuotash (quota share), ku ndarja është e njëjtë për çdo risk, dhe risigurimi i shumëfishtë (surplus), ku ndarja mund të ndryshojë nga një risk në një tjetër.
- Me zhvillimin e tregut të sigurimeve, për t'ju përgjigjur nevojave të tregut, filluan të krijohen tipologji të reja risigurimesh si alternativë e formave të risigurimit proporcional. Zgjidhja e gjetur e sektorit të risigurimeve kishte fokus mbulimin e humbjeve të mëdha dhe atyre kumulative, humbje potenciale të cilat do të vinin në vështirësi financiare siguruesit. Forma e risigurimit më e përshtatshme për mbulimin e këtyre risqeve ishte ajo jo proporcionale. Sipas marrëveshjes jo-proporcionale, siguruesi i paguan një prim fiks risiguruesit. Primi i risigurimit përcaktohet para se të nënshkruhen marrëveshjet dhe mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme nga viti në vit në varësi të historikut të dëmeve të ndodhura si dhe në varësi të kushteve të tregut. Format kryesore të risigurimit jo-proporcional janë: Excess of Loss (Tejkalim Humbje) dhe Stop Loss (ndalim humbje).

Metodat e llogaritjes të primit të risigurimit për marrëveshjet Excess of Loss

Pavarësisht nga zhvillimi relativisht i shpejtë, sektori i sigurimeve në Shqipëri vuan nga mungesa e përvojës dhe mungesa e një historiku të nevojshme për të bërë vlerësimet e rrezikut dhe llogaritjen e primit që i perket risiguruesit. Rrjedhimisht, kompanitë e sapokrijuara që operojnë në tregun e sigurimeve në Shqipëri përballen me vështirësi për të bërë llogaritjet e sakta të primit në risigurim për shkak të arsyeve të lartpërmendura. Duke pasur parasysh situatën, qëllimi i këtij punimi është që të sigurojë një mënyrë alternative, të metodës empirike, për të llogaritur primin e pastër nën risigurimin joproporcional për marrëveshjet tejkalim humbje (XL).

Metoda empirike

Metoda empirike apo deterministike bazohet në historikun e të dhënave në lidhje me dëmet e ndodhura dhe primet e fituara gjatë viteve të fundit.

Bazuar në (Beirlant, J., Goegebeur, Y., Segers, J., & Teugles, 2004, 188), duke marrë në konsideratë marrëveshjet Tejkalim Humbje (Excess of Loss), detyrimi i risiguruesit fillon vetëm kur dëmi kalon një vlerë të caktuar D , të quajtur niveli i mbajtjes, kështu që të gjitha vlerat e dëmeve deri në D paguhen nga shoqëria e sigurimit dhe jo risiguruesi.

Në mënyrë skematike detyrimi i risiguruesit në një marrëveshje XL paraqitet si më poshte:

$$(Y - D)_+ = \begin{cases} 0 & \text{nese } Y \leq D \\ Y - D & \text{nese } Y > D \end{cases}$$

Primi i riskut për këtë risigurim është i barabartë me vlerën e pritshme që rezulton:

$$\begin{aligned} P_{r,empirik} &= E[(Y - D)_+] = \hat{e}_{Empirike}(D) \cdot \hat{F}_{Empirike}(D) \\ &= \frac{1}{nD} \sum_{i:Y_i > D} (Y_i - D) \cdot \frac{nD}{n} \end{aligned}$$

Ku:

- $\hat{E}_{Empirike}(D)$ pasqyron funksionin e mbijetesës të dëmeve që tejkalojnë vlerën D , pra probabilitetin e vrojtitimit të një dëmi që tejkalon vlerën D të caktuar në marrëveshje.
- $\hat{e}_{Empirike}(D)$ pasqyron funksionin e tejkaloimit mesatar, pra shpreh vlerën e pritshme të $(Y - D)$, me kushtin që të verifikohet ngjarja $(Y > D)$.
- nD , numri i tejkaloimeve kampionare
- n , numri total i dëmeve të ndodhura

Edhe duke mos kërkuar njohjen e shpërndarjes probabilitare të Y , vleresimi i primit te riskut te marreveshjeve XL paraqet veshitresi pasi ngjarjet $(Y > D)$ mund te jene te rralla. Per shembull nese konsiderojem $D = 1$ mln Euro, per nje porofol te caktuar mund te mos kete deme te ndodhura qe te kene tejkaluat kete vlere.

Nëse aplikojmë metodën në të dhënat hipotetike të linjes së biznesit zjarri dhe rreziqe shtesë referuar bazës së të dhënave *dan*, i përdorur në literaturë, në të cilin përfshihen të dhëna për dëme me vlerë të paktën 1 mln korona daneze, dëme të ndodhura në periudhën 1980-1990, ku kemi gjithsej 2167 të dhëna (burimi: Danish RE), përtfohen të dhënat e mëposhtme:

D	Numri i tejkaloimeve ($y_i > D$)	Primi i riskut (metoda empirike)
50	7	0.2029
100	3	0.1201
150	2	0.0534
200	1	0.0292
300	0	-

Tabela 3. Primi i riskut per XL me metoden empirike

Për nivel mbajtjeje $D = 150$, primi i riskut të risigurimit me metoden empirike përtfohet si më poshtë:

$$e_Y(D) = \frac{(263.25 - 150) + (152.41 - 150)}{2} = 57.83$$

$$\bar{F}_Y(D) = fr(Y - 150) = \frac{2}{2167}$$

$$P_{r,empirik} = E[(Y - D)_+] = e_Y(D) \cdot \bar{F}_Y(D) = 57.83 \cdot \frac{2}{2167} = 0.0534$$

Në mënyre analoge, llogaritet primi i riskut me metodën empirike edhe për nivelet e tjera të mbajtjes. Llogaritja është kryer duke përdorur toolbox-in EVIM në Matlab.

Avantazhi kryesor i kësaj metode, për një shoqëri sigurimi që ka vite që ushtron aktivitetin e sigurimit pra që ka një historik të dhënash, lidhet me faktin që është një metodë shumë e thjeshtë për t'u përdorur, ndërsa disavantazhi lidhet me arsyen që informacioni kampionar në lidhje me dëmet e raportuara mund të mos reflektojë saktë pritshmërinë e dëmeve që mund të tejkalojnë nivelin e mbajtjes në periudhat e ardhshme pasi nëse niveli i mbajtjes është shumë i lartë mund të ndodhë që të kemi pak të vrojtime kampionare në të cilat bazohet përlllogaritja e primit të risigurimit për marrëveshjet XL.

Metoda Parametrike bazuar në EVT e kushtëzuar

Një alternativë e metodës empirike për vlerësimin e primit të riskut për XL bazohet në teorinë e vlerave ekstreme të kushtëzuar, e cila përshkruan shpërndarjen probabilitare të vrojtimeve që tejkalojnë një vlerë pragu (μ) të caktuar me anë të modelit parametrik i bërë i mundur nga ligji i shpërndarjes Pareto të Përgjithësuar (GP).

Me kushtin e ndodhjes të një dëmi $Y > \mu$, probabiliteti që tejkalimi i dëmit ($Y - \mu$) të jetë më i lartë se një vlerë e dhënë y mund të përafrohet me anë të funksionit të mbijetesës:

$$G_{\xi, \beta}(y) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{y}{\beta}\right)^{-\frac{1}{\xi}} & \text{për } \xi \neq 0 \\ 1 - e^{-\frac{y}{\beta}} & \text{për } \xi = 0 \end{cases}$$

ku ξ është parametër forme ndërsa $\beta > 0$ është parametër shkalle. Njëherë që kryhet vlerësimi i dy parametrave, ku metoda më e përdorur është ajo e përgjasisë maksimale, përafrimi i shpërndarjes Pareto të Përgjithësuar të lejon të vlerësosh primin e riskut me anë të metodës parametrike bazuar në qasjen POT (Peaks over threshold)³.

Dhënë niveli i mbajtjes $D = 150$, me anë të metodës POT jepet një vlerësim parametrik i primit të riskut dhe rezulton:

$$P_{POT} = e_{POT}(D) \cdot \bar{F}_{POT}(D) = 152.37 \cdot 0.000405 = 0.0617$$

Në mënyre analoge në tabelën e mëposhtme (pasqyrohet primi i riskut për vlera të ndryshme të nivelit të mbajtjes. Primi është përlllogarit me të dyja metodat, atë empirike dhe atë parametrike. Sic vihet re nga tabela metoda parametrike, në ndryshim nga metoda empirike, të ndihmon të kryesh vlerësimin e primit të riskut të risigurimit edhe për vlera shumë të larta të nivelit të mbajtjes, vlera për të cilat do të ishte e pamundur llogaritja me anë të metodës empirike duke qenë që nuk kemi dëme të raportuara mbi këto nivele.

D	Nr i tejkalime ($y_i > D$)	Primi i riskut (metoda empirike)	Primi i riskut (metoda parametrike)
50	7	0.2029	0.1779
100	3	0.1201	0.0918
150	2	0.0534	0.0617
200	1	0.0292	0.0465
300	0	-	0.0310

Tabela 4. Primi i riskut të XL për metodën empirike dhe parametrike

Konkluzione

Në Shqipëri, veprimtaria e sigurimeve është relativisht e re krahasuar me vendet e zhvilluara, dhe është e lidhur kryesisht me zhvillimet politike të dhjetvjeçarit të fundit të shekullit XX. Përsa i përket aktivitetit të risigurimit, nëse konsiderojmë portofolin e

³ Përshkrimin i detajuar i metodës POT jepet në Embrechts, P., dhe te tjere (1997).

pronës, ku risku i mbuluar është zjarri dhe rreziqet shtesë, siguruesit kanë vështirësi të kryejnë një vlerësim të saktë të primit të riskut për marrëveshjet (XI) pasi së pari nuk kanë të dhëna teknike të mjaftueshme për të kryer një vlerësim të tillë. Së dyti, mund të mungojë ekspertiza e duhur e vlerësimit të këtyre marrëveshje.

Aktualisht, vlerësimi i marrëveshjeve në tregun e sigurimeve në Shqipëri bazohet në metodën empirike, ku primit të riskut të përftuar nga kjo metodë i shtohet dhe një përqindje e caktuar për të arritur te primi i risigurimit që paguan siguruesi. Një metodë alternative që mund të përdoret, sidomos për shoqëritë e reja të cilat nuk kanë të dhëna të mjaftueshme për të përdorur metodën empirike, është ajo parametrike që bazohet në qasjen POT. Në ndryshim nga metoda empirike, kjo metodë të lejon të percaktosh primin e riskut edhe për nivele mbajtjeje shumë të larta, nivele për të cilat siguruesi mund të mos ketë patur dëme të raportuara në historikun e konsideruar. Metoda parametrike mund të jetë e dobishme edhe në vlerësimin e risqeve katastrofike, risqe për të cilat Shqipëria po konsideron t'i bëjë të siguroshem me detyrim.

Literatura

Bali, T. G. (2007). *A generalized extreme value approach to financial risk measurement*. Journal of Money, Credit and Banking 39(7):1613–1649.

Balkema A.A., Residual life time at great age, The Annals of Probability Vol. 2, No. 5 (Oct., 1974), pp. 792-804

Beirlant, J., Goegebeur, Y., Segers, J., & Teugels, J. (2004). *Statistics of Extremes: Theory and Applications*. Chichester (England): Wiley.

Coles, S. (2001) *An introduction to statistical modeling of extreme values*. Springer-Verlag London Limited

Cotter, J. (2006). *Extreme value estimation of boom and crash statistics*. The European Journal of Finance 12(6–7):553–566.

Denuit, M., Mareshal, X., Pitrebois, S., Francois È.J.(2007). *Actuarial Modelling of Claim Counts*. John Wiley & Sons, Ltd, England.

Dupuis, D.J. (2000). *Exceedances over high thresholds: A guide to threshold selection*, Extremes, 1, 251–261.

Embrechts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997). *Modelling extremal events, for Insurance and Finance*. Springer, New York

Gumbel, E.J. (1958): *Statistics of Extremes*. (Dover Publication, New York 2004)

Klugman, S., Panjer, H., & Willmot, G. (2004). *Loss Models: From data to decisions*. John Wiley & Sons, Inc., New York.

MacDonald, A. (2012). *Extreme value mixture modelling with medical and industrial applications*, PhD thesis, University of Canterbury, New Zealand.

Mcneil, A.J.(1999). *Extreme Value Theory for Risk Managers*. Zurich

Reiss, R.-D. & Thomas, M. (2007). *Statistical Analysis of Extreme Values: With Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields*, Birkhauser, Boston.

Cite this article as: Muja, A. RISIGURIMI SI MËNYRË E MENAXHIMIT TË RISKUT. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 3, pp. 47-54.